

MILITARY SCIENCES

МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Марценківський В.Т.

*Національний університет оборони України імені Івана Черняховського,
професор кафедри військової підготовки, кандидат технічних наук,
ORCID ID: 0000-0001-5136-9359*

Дрок Л.В.

*Національний університет оборони України імені Івана Черняховського,
доцент кафедри військової підготовки, кандидат історичних наук,
ORCID ID: 0000-0002-2434-4372*

Миколенко Ю.М.

*Національний університет оборони України імені Івана Черняховського,
заступник начальника командно-штабного інституту
застосування військ (сил), кандидат військових наук,
ORCID ID: 0000-0001-9740-2521*

THE TRAINING MODEL OF SPECIALISTS IN THE TRAINING SYSTEM OF RESERVE OFFICERS

Martsenkovskiy V.

*National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskiy,
professor of the department of military training, candidate of technical sciences,
ORCID ID: 0000-0001-5136-9359*

Drok L.

*National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskiy,
associate professor of the department of military training,
candidate of historical sciences,
ORCID ID: 0000-0002-2434-4372*

Mykolenko Y.

*National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskiy, deputy Chief of the Command
and Staff Institute for Forces employment,
candidate of military sciences,
ORCID ID: 0000-0001-9740-2521*

Анотація

Запропонована в статті математична модель підготовки фахівців в системі підготовки офіцерів запасу, дозволяє кількісно оцінити якість підготовки офіцерів запасу в різних військових навчальних підрозділах системи.

Визначення у статті показників, які безпосередньо впливають на чисельність громадян, які успішно завершують навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, дає можливість вирішити завдання оптимізації та прогнозування процесу підготовки молодшого офіцерського складу запасу для потреб сил оборони держави.

Математична модель підготовки фахівців в системі підготовки офіцерів запасу розкриває можливі напрями підвищення ефективності освіти за програмою підготовки офіцерів запасу та уточнює зміст концептуальних засад подальшого реформування системи підготовки офіцерів запасу.

Abstract

The mathematical model of the training of specialists in the reserve officers training system of proposed in the article, allows for a quantitative assessment of the quality of reserve officer training in various military training units of the system.

The definition of indicators in the article that directly affect the number of citizens who successfully complete training under the reserve officer training program makes it possible to solve the task of optimizing and forecasting the process of training junior reserve officers for the needs of the state defense forces.

The mathematical model of the training of specialists in the reserve officer training system reveals possible directions for improving the effectiveness of education under the reserve officer training program and specifies the content of the conceptual foundations of further reform of the reserve officer training system.

Ключові слова: підготовка офіцерів запасу; військовий навчальний підрозділ; система підготовки офіцерів запасу; заклад вищої освіти.

Keywords: training of reserve officers; military training unit; system training of reserve officers; institution of higher education.

Постановка проблеми. Відсіч повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України виявила певні проблеми в організації оборонних дій та актуалізувала питання військової освіти. Підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу для поповнення мобілізаційного резерву Збройних Сил України (далі – ЗС України) в умовах збройної агресії Росії проти України, постала як пріоритетний напрямок в низці інших завдань оборони держави. Водночас, військово-професійна підготовка громадян України, що навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, потребує аналізу основних засад та пошуку нових форм і методів організації і контролю підготовки військових фахівців. Необхідність розвитку теорії військової підготовки громадян України [13] та методичних основ обґрунтування вимог до системи підготовки офіцерів запасу (далі – СПОЗ) обумовлює перегляд напрямів її подальшого реформування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До вивчення останніх питань підготовки офіцерів запасу в контексті вивчення організаційно-методичних засад та проблем, що пов'язані з практикою професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу, зверталися в своїх роботах М. Нещадим [8] та В. Ягупов [16]. Порівняльний аналіз військово-професійної підготовки офіцерів запасу для збройних сил в зарубіжних країнах та вплив факторів, що визначають її ефективність та якість, проводив Я. Зорій [2]. Проблематику професійної підготовки офіцерів запасу в СПОЗ науковці В. Баришніков, О. Неймирок [1] розглядали з погляду особливостей проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на Сході України. Над аналізом основних теоретичних підходів до СПОЗ та вивчення основних педагогічних засад організації військово-професійної підготовки у сучасному закладі вищої освіти (далі – ЗВО) працював С. Морозов [7]. Основні проблеми професійної підготовки офіцерів запасу з огляду на особливості СПОЗ досліджував М. Кас'яненко [4]. Над оцінюванням ефективності функціонування військових навчальних підрозділів (далі – ВНП) СПОЗ працював В. Марценківський [6]. Однак у наведених дослідженнях, питання вироблення узагальненої моделі підготовки фахівців в СПОЗ залишилося поза увагою вітчизняних дослідників теорії підготовки офіцерів запасу.

Метою статті є визначення та аналіз структурної та аналітичної моделі підготовки фахівців в СПОЗ, яка в залежності від мети дослідження, дозволить вирішувати задачі оптимізації та прогнозування процесу підготовки офіцерів запасу. Розроблена модель дасть можливість окреслити можливі напрями підвищення ефективності навчання за програмою підготовки офіцерів запасу в кожному ВНП системи і визначити раціональний варіант подальшого удосконалення організації СПОЗ в цілому.

Викладення основного матеріалу. Професійно підготовлені військові фахівці для потреб ЗС України та інших складових сектору безпеки та

оборони держави є важливим стратегічним ресурсом забезпечення обороноздатності держави та утвердження незалежності України. Актуальність забезпечення навченим мобілізаційним резервом сил оборони гостро постала з введенням у дію Указу Президента України про воєнний стан [9] та оголошенням загальної мобілізації [11] у зв'язку з вторгненням Російської Федерації на території України та нагальної потреби укомплектування військ якісно підготовленими офіцерами тактичної ланки управління.

Докорінні зміни характеру застосування збройних сил вимагають проведення комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення СПОЗ. Підготовка громадян України, що навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, зокрема загальновійськова та спеціальна, повинна ґрунтуватися на основних принципах підготовки [5]:

професійна спрямованість – відповідність цілей і змісту освітньої складової, переліку конкретних завдань з застосування військових частин (підрозділів), з наданням пріоритету практичній підготовці (на полігонах, озброєнні і військовій техніці), з урахуванням стандартів НАТО, зміни характеру сучасних воєнних конфліктів, досвіду застосування ЗС України під час ведення бойових дій;

науковість – обґрунтованість процесу навчання та його змісту з позицій останніх досягнень військової науки і техніки;

систематичність і послідовність – розподіл змісту освіти за семестрами навчання у вищих військових навчальних закладах (далі – ВВНЗ), ВНП ЗВО, навчальних центрах;

тісний міжпредметний взаємозв'язок та наступність підготовки, відповідність вимогам стандартів підготовки;

комплексність – системне використання різних форм і методів освітньої діяльності для формування у студентів визначених компетентностей (фахових здібностей) за стандартами підготовки для виконання обов'язків за посадою;

доступність – відповідність змісту, форм і методів навчання рівню навченості студента;

максимальне наближення умов підготовки до обстановки реальних бойових дій – навчати тому, що необхідно знати та вміти для якісного виконання завдань за призначенням;

наочність – врахування у процесі підготовки особливостей пізнавальної діяльності студента;

індивідуальний підхід – персональний підхід до кожного навчаємого під час проведення занять, розвиток його спроможностей творчо мислити і працювати самостійно.

Реалізація завдань з підготовки офіцерів запасу покладено на складові СПОЗ: органи управління, сили, засоби та об'єкти впливу системи.

До органів управління відноситься вертикаль управління СПОЗ, а саме, замовники, що безпосередньо визначають кваліфікаційні характеристики офіцера запасу відповідної військово-облікової спеціальності та через систему нормативних,

кваліфікаційних та програмних вимог до підготовки громадян України за програмою підготовки офіцера запасу [3, 10, 12], впливають на ефективність військової підготовки у ВВП ЗВО та ВВНЗ.

Складовою сил СПОЗ являються суб'єкти освітньої діяльності, які розробляють план-програми підготовки та тематичні плани навчального модуля, організують і проводять заняття, а також контролюють рівень підготовки.

В якості сил СПОЗ виступають ВВП ЗВО, ВВНЗ та науково-педагогічний склад, що безпосередньо здійснює освітній процес військово-професійної підготовки громадян, а також особовий склад навчальних центрів та військових частин, які забезпечують практичну складову загальновійськової та спеціальної підготовки офіцерів запасу.

Засоби СПОЗ включають навчально-методичну складову, навчально-матеріальну базу та матеріально-технічні засоби навчально-тренувальних підрозділів навчальних центрів, ВВНЗ, ВВП ЗВО.

Об'єктами впливу СПОЗ є громадяни України, які виявили бажання проходити військову підготовку та молодь, яка потребує загальновійськової підготовки та військово-патріотичного виховання на етапі отримання середньої освіти та базової вищої освіти.

Таким чином, суттєвий вплив на функціонування СПОЗ має сукупність зовнішніх чинників, яким являються: керівні документи щодо порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу;

програмні та кваліфікаційні вимоги органів управління освітою та замовників щодо організації, змісту та результатів освітньої діяльності у ВВП СПОЗ;

стандарты та нормативи підготовки військово-службовців видів (родів) військ (сил).

Враховуючи вищезазначене, а також для зручності подальшого дослідження, представимо процес функціонування СПОЗ у вигляді структурної моделі (рис. 1) [14,15]:

Рисунок 1. – Структурна модель функціонування СПОЗ

W^* – сукупність зовнішніх чинників; X – множина потоку бажаючих навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу у ВВП СПОЗ; Y – множина громадян, які успішно завершили навчання; $W_{яфп}$ – цільова функція, що відображає ефективність процесу функціонування окремих ВВП СПОЗ, при чому $W_{яфп} = fW(t)$; $W(t)$ – множина показників (параметрів, кваліфікаційних, нормативних вимог, програм) функціонування ВВП СПОЗ (що досліджується).

Структурна модель підготовки фахівців в СПОЗ представлена вхідною величиною X , що становить множину громадян України, які виявили бажання проходити військову підготовку та вихідним потоком – множиною підготовлених офіцерів запасу Y . Необхідно відмітити, що Y враховує, як кількісну оцінку громадян, які успішно завершили навчання, так і рівень (якість) їх підготовки.

В залежності від мети та задачі дослідження, зазначена модель дозволяє вирішувати пряму задачу моделювання, задачу оптимізації та задачу прогнозування.

Розглянемо більш детально пряму задачу моделювання, яка полягає у дослідженні вихідних значень змінної Y при відомих значеннях вхідної змінної X , відомій цільовій функції ефективності функціонування ВВП СПОЗ $W_{яфп}$ та визначених показниках ефективності $W(t)$ [6], що входять в цільову функцію і враховують нормативні вимоги W^* .

Для цього представимо процес функціонування СПОЗ аналітичною математичною моделлю у вигляді системи лінійних рівнянь.

Нехай m вихідних величин $y_1, y_2, y_3, \dots, y_m$ виражаються лінійно та однорідно через n інших вхідних величин $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. Тоді математичну модель функціонування СПОЗ можливо представити виразом (1):

$$y_i = \sum_{k=1}^n w_{ik} x_k^* \quad (i = 1, 2, 3, \dots, m)$$

де: w_{ik} – коефіцієнти перетворення (цільові функції), що кількісно визначають якість функціонування окремих ВВП СПОЗ ($w_{ik} = W_{яфп} = fW(t)$) та утворюють $m \times n$ матрицю;

x_k^* – кількість громадян, що успішно завершили навчання у конкретному ВВП СПОЗ;

y_i – складова, що враховує, як кількісну оцінку громадян, які успішно завершили навчання у ВНП x_i^* , так і рівень (якість) їх підготовки у цьому ВНП w_{ik} .

Відповідно, освітню діяльність одного ВНП СПОЗ протягом досліджуваного періоду можливо представити наступним виразом (2):

$$y_i = w_i x_i^* \quad (i = 1, 2, 3, \dots, m) \quad (2)$$

Цільову функцію ефективності функціонування кожного ВНП СПОЗ (w_i) представимо математичним виразом (3), що детально була розглянута в роботі [6]:

$$w_i = \frac{1}{W^*} (K_{яфп} + C_{пит}^{поз}) \geq 1 \quad (3)$$

де: $K_{яфп}$ – комплексний показник якості освітнього процесу у ВНП СПОЗ, що включає в себе часткові показники, які безпосередньо визначають зміст та результати навчання громадян у ВНП СПОЗ.

До таких часткових показників належать:

зміст навчальних планів та програм підготовки, що включають аналіз ведення антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) та більш як піврічний досвід протистояння України російським окупаційним військам;

рівень підготовки громадян за результатами оцінювання навчальних досягнень за модулями підготовки та складання випускного іспиту;

результати оцінювання практичних умінь та навичок набутих студентами під час комплексних практичних занять та навчального збору.

$C_{пит}^{поз}$ – питомі затрати на організацію процесу підготовки офіцерів запасу в кожному ВНП СПОЗ (приведені до одного студента). Це комплексний показник, що включає в себе часткові показники, які визначають фінансову складову процесу підготовки офіцерів запасу, в т. ч., витрати на всебічне забезпечення функціонування ВНП СПОЗ.

До показників, які визначають вартісну частину процесу підготовки офіцерів запасу належать:

виконання плану набору громадян України на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу;

витрати громадян на військову підготовку;

використання навчально-матеріальної бази, матеріально-технічних засобів навчальних центрів в освітньому процесі при підготовці громадян у ВНП ЗВО, ВВНЗ;

забезпеченість освітнього процесу необхідними засобами навчання: озброєнням та військовою технікою, засобами реального, віртуального та конструктивного моделювання;

укомплектованість ВНП ЗВО, ВВНЗ науково-педагогічними працівниками та рівень їх професійної підготовки;

використання сучасних інформаційних технологій, технологій дистанційного навчання в освітньому процесі тощо;

інформаційне забезпечення військової підготовки.

W^* – нормативно встановлене, допустиме значення якості підготовки фахівців у ВНП СПОЗ (приведене до одного студента).

Підставляючи у вираз (1) значення цільової функції ефективності функціонування ВНП СПОЗ (3) отримуємо кінцевий вираз аналітичної математичної моделі функціонування СПОЗ (4):

$$y_i = \sum_{k=1}^n \left(\frac{K_{яфп} + C_{пит}^{поз}}{W^*} \right)_{ik} x_i^*, \quad (i = 1, 2, 3, \dots, m)$$

Таким чином, найбільш ефективним ВНП СПОЗ слід вважати підрозділ (кафедру) військової підготовки, в якому організація процесу військової підготовки відповідає нормативним вимогам за комплексними показниками вартості та результативності.

При необхідності аналітична математична модель підготовки фахівців в СПОЗ, що представлена виразом (4), дозволяє вирішити задачу прогнозування. А саме: при відомих вхідних значеннях моделі X_t та вихідних значеннях Y_t , до моменту часу t та заданому часі прогнозування T , можливо визначити цільову функцію моделі $W_{яфп}$, що забезпечить оптимальний прогноз Y_{t+T} , який представлено виразом (5):

$$W_{яфп}^* : \max K_{яфп}(w_{яфп}) \quad w_{яфп} \in W_{яфп}$$

$$\text{при } K_{яфп} \geq K_{яфп}^* \quad C_{пит}^{поз} \geq C_{пит}^{поз*} \quad w_{яфп}^* \in W^* \quad (5)$$

де $W_{яфп}$ – множина допустимих варіантів удосконалення системи підготовки офіцерів запасу, що досліджується для досягнення прогнозу Y_{t+T} ;

$W_{яфп}^*$ – найкращий із досліджених варіантів удосконалення системи підготовки офіцерів запасу, який забезпечує ефективний прогноз Y_{t+T} .

Висновки та перспективи подальших досліджень. Задля підготовки навченого мобілізаційного резерву для ЗС України та інших складових сил оборони держави, необхідно створення чітко визначеної моделі військової підготовки майбутніх офіцерів запасу у системі цивільної та військової освіти.

СПОЗ відіграє вирішальну роль у відборі молоді на навчання та формуванні у майбутніх офіцерів загально-професійних, військово-професійних та військово-спеціальних компетенцій, які необхідні для проходження служби на первинних офіцерських посадах.

Застосування аналітичної математичної моделі підготовки фахівців в СПОЗ для всебічної її оцінки та прогнозування підготовки фахівців у ВВНЗ, ВНП СПОЗ дозволить забезпечити реалізацію визначених цілей функціонування СПОЗ.

В розробленій математичній моделі підготовки фахівців у СПОЗ враховані комплексні показники складових ефективності СПОЗ, а саме: вартість та результативність, які визначають зміст підготовки фахівців та результати навчальних досягнень студентів за план-програмами підготовки, в т.ч., показники рівня практичної підготовленості

студентів, а також витрати ВВНЗ, ВНП ЗВО СПОЗ на підготовку офіцерів запасу.

Застосування розробленої моделі підготовки фахівців у СПОЗ дає можливість під час моделювання кількісно оцінити якість підготовки офіцерів запасу в різних ВНП СПОЗ, що в свою чергу дозволить визначити кращі навчальні підрозділи системи, обґрунтувати можливі напрямки підвищення ефективності навчання та з'ясувати зміст основних категорій, принципів і концептуальних засад, необхідних для подальшого реформування СПОЗ в Україні.

Список літератури

1. Баришніков В.В., Неймерок О.К. Шляхи вдосконалення підготовки офіцерів запасу в Україні. *Системи обробки інформації*. 2015. Вип. 8. С. 158-161.
2. Зорій Я., Військово-професійна підготовка майбутніх офіцерів запасу у провідних країнах світу. *Освітній простір України*. 2018. Вип. 12. С. 91-98.
3. Інструкція про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу: наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 року № 719/1289 (у редакції наказу Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2019 р. № 316/833). *Офіційний сайт: Верховна Рада України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.
4. Кас'яненко М. Аналіз проблем професійної підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу. *Social Development and Security*. 2020. Vol. 1. No. 5. p. 161-168.
5. Концепція підготовки Збройних Сил України: наказ Міністра оборони України від 22.02.2016 № 95. *Офіційний сайт: Ukrainian Military Pages*. URL: <https://www.ukrmilitary.com>.
6. Марценківський В., Камалов Є., Клонцак М. Оцінювання ефективності функціонування військових навчальних підрозділів у системі підготовки офіцерів запасу. *Військова освіта*. 2 (42),

2020. С. 174-185.

7. Морозов С.М. Педагогічні засади професійної підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах. *Зб. наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України*. Серія: Педагогічні та психологічні науки. 2013. Вип. 1. С. 127-137.

8. Нещадим М.І. Військова освіта в Україні: історія, теорія, методологія, практика: монографія. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2003. 852 с.

9. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. *Офіційне інтернет-представництво Президента України*. URL: <https://www.president.gov.ua>.

10. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2014, № 37-38, ст. 2004. *Офіційний сайт: Верховна Рада України*. URL: <http://vnz.org.ua>.

11. Про загальну мобілізацію: Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022. *Офіційне інтернет-представництво Президента України*. URL: <https://www.president.gov.ua>.

12. Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу: постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 року № 48. *Офіційний сайт: Верховна Рада України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

13. Про основи національного спротиву: Закон України 16 липня 2021 року № 1702-IX. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2021, № 41, ст.339. *Офіційний сайт: Верховна Рада України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

14. Сбітнєв А. І. Інформаційні технології і сучасна збройна боротьба. Луганськ, 2008. 204 с.

15. Стеценко І. В. Моделювання систем: навч. посіб. Черкаси: ЧДТУ, 2010. 399с.

16. Ягупов В.В. Військова дидактика: навчальний посібник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2000. 400 с.